

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'yi farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Müzik, toplumların sevinç, hüznün ve diğer duygusal durumları ifade etme ve yaşamlarını bu duygularla sürdürme biçimidir. Bu nedenle müziğin toplumlar üzerindeki önemi oldukça büyüktür. Sanatlı bir müzik icrası için belirli bir süreç, emek ve gayret gereklidir. Müzik, sözlü ve sözsüz (enstrümantal) olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Sözlü müzikte sesin iyi eğitim almış bir tavırla icra edilmesi son derece önemlidir. Aynı şekilde, sözsüz müzikte de doğru ve kulağa hoş gelen bir tavırla çalınması için kaliteli bir eğitim süreci gerekmektedir. Bu bağlamda, müzik eğitiminin başarısında öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Türk müziği, hem sözlü hem de enstrümantal formlarıyla kültürel ve tarihsel zenginlikleri yansıtmaktadır. Batı müziğinde olduğu gibi, Türk müziğinde de teknik ve estetik eğitim, vokal ve enstrümantal performansların kalitesini belirleyen önemli unsurlardır. Solfej eğitimi, nota okuma ve müzikal ifade yeteneklerini geliştirme açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, öğrencilerin yetkinlik düzeylerindeki farklılıklar ve sınıf içindeki çeşitlilik, bu eğitimin etkinliğini zorlaştırabilir.

Bu çalışmanın amacı, Türk müziği solfej eğitiminde karşılaşılan zorlukları dört adımlı bir yaklaşım aracılığıyla çözmektir. Dört adımlı yöntem, Batı müziği pedagojisinde de benzerleri bulunan aşamalı bir yaklaşım olarak, solfej derslerinde öğrencilerin nota deşifre becerilerini sistematik bir şekilde geliştirmeyi ve bu süreci düzenli olarak izlemeyi hedefler. Çalışmanın odak noktası, bu dört adım yaklaşımının Türk müziği solfej eğitimindeki uygulamalarını ve etkilerini değerlendirmektir.

Çalışma, dört adım yönteminin öğrenci başarısını artırıcı etkilerini göstermektedir. Bu bağlamda, solfej eğitiminde dört adım yönteminin daha geniş bir şekilde benimsenmesi ve Batı müziği pedagojileriyle entegrasyonunun teşvik edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve öğrenci merkezli yaklaşımların uygulanması, eğitim sürecinin verimliliğini artırabilir. Bu öneriler, solfej eğitiminde daha etkili sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Solfej, Deşifre, Dört Adım Yaklaşımı

A Suggestion for Improving Deciphering Skills in Turkish Music Solfeggio Education: Four-Step Approach

Asst. Prof. Dr. Çağlar Toptaş

Ankara Yıldırım Beyazıt University

Abstract

Music is the way societies express joy, sadness and other emotional states and sustain their lives with these emotions. For this reason, the importance of music on societies is quite great. A certain process, labor and effort are required for an artistic musical performance. Music is divided into two main categories as verbal and non-verbal (instrumental). In verbal music, it is extremely important for the voice to be performed with a well-educated attitude. Similarly, in non-verbal music, a quality education process is required to play it correctly and with a pleasant attitude. In this context, educators have great responsibilities in the success of music education.

Turkish music reflects cultural and historical richness with both its verbal and instrumental forms. As in Western music, technical and aesthetic education are important elements that determine the quality of vocal and instrumental performances in Turkish music. Solfeggio education plays a critical role in terms of developing note reading and musical expression skills. However, differences in students' competence levels and diversity within the classroom can make the effectiveness of this education difficult.

The aim of this study is to solve the difficulties encountered in Turkish music solfeggio education through a four-step approach. The four-step method, as a gradual approach that has similarities in Western music pedagogy, aims to systematically develop students' note deciphering skills in solfege lessons and to regularly monitor this process. The focus of the study is to evaluate the applications and effects of this four-step approach in Turkish music solfege education.

The study demonstrates the effects of the four-step method on increasing student success. In this context, it is recommended that the four-step method be adopted more widely in solfege education and its integration with Western music pedagogies be encouraged. In addition, diversifying teaching methods and implementing student-centered approaches can increase the efficiency of the education process. These suggestions can contribute to more effective results in solfege education.

Keywords: Solfege, Deciphering, 4-step

GİRİŞ

Müzik, geçmişten günümüze toplumların kültürleri içinde var olmuş bir sanat dalıdır. Toplumun kültürü ile var olmuş, toplumun kültürü ile yaşamıştır. Müzik tarihsel süreç içinde kimileri tarafından bir araç, kimi zaman da bir amaç olarak kullanılmıştır. Müzik; bilim insanları ve zamanın ünlü düşünürleri tarafından ilgi görmüş ve müziği hep üstün sanat dallarından sayılmıştır. Bu sanat dalı toplumun kültür yapısı incelenirken diğer sanat dallarından farklı olmak üzere hem duygularını ifade etmede, Dinî ritüellerde kullanmada, hem de askeri musiki olmak üzere savaşlarda dahi kullanılmıştır. Dolayısıyla toplum üzerindeki etkisi oldukça önemlidir.

Müzik, sözlü ve sözsüz (enstrümantal) olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Estetik anlayışla bakıldığında da 2 kategoride de seslerin doğru ve kulağa hoş gelen icrasının önemi vardır. İcrada iyi ve ileri seviyelerde bulunmak için, iyi bir eğitim süzgecinden geçmek verimli bir çalışma ortamı olması ve planlı programlı çalışmanın olması gerekmektedir. Türk musikisi de yukarıda belirtilen kıstaslarla bakıldığında yine hem sözlü ve sözsüz musikisi barındırdığı gibi savaşlarda da musikiyi tarihsel süreç içerisinde başta mehter olmak üzere daha sonra mızıkayı hümayun ile değişim gösteren anlayışla kültüründe barındırmıştır. Gönül musikimizin sürecini şöyle aktarmaktadır;

“Türklerin İslâm ile müşerref olması akabinde kadîm birikimleri, kazanımları ve becerileri üzerine bina ettiği öz kültürü içerisinde mûsikî, dini ve sosyal hayatın, hemen her mekân ve alanında kuvvetle yer bulmuş, günümüze, özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin her biri ayrı bir kaynak olan sanatkârlarının katkıları ile muazzam bir çeşitlilik ve âsâr ile ulaşmıştır.” (Gönül, 2024, s. 4)

Musikimizde, tarihsel süreç içerisinde eğitim anlayışındaki değişim ve bu eğitim anlayışına bağlı kalarak Türk musikisinde birçok önemli hanende ve sazende yetişmiş ve konservatuvarlar ve diğer eğitim kurumlarıyla yine müzisyenler yetiştirilmektedir. Meşk sistemi olarak adlandırılan ezberin ön planda olduğu ve hoca-talebe eğitim ilişkisi ile başlayan bu süreç, saraylar, cemiyetler ve notanın kullanım sürecine kadar birçok ortamda tercih edilen bir eğitim sistemi idi. Notanın kullanılmaya başlanması, Dar-ül Elhan'ın kurulması ve sonrasındaki süreçte Konservatuvarların açılması, musiki eğitimi içeren eğitim kurumlarının oluşumuyla bu süreç devam etmiş ve günümüzde yine bu şekilde devam etmektedir.

Batı müziğinde olduğu gibi, Türk müziğinde de teknik ve estetik eğitim, vokal ve enstrümantal performansların kalitesini belirleyen önemli unsurlardır. Akdeniz, çalgı eğitiminin önemini şu şekilde açıklar; “Müzik eğitiminin önemli kollarından birisi de çalgı eğitimidir. Düzenli, disiplinli ve sistemli bir çalışma süreci gerektiren çalgı eğitimi yoluyla bireylerin sosyal gelişimlerinin hızlandığı bir gerçektir.” (Akdeniz, 2016, s. 8)

Konservatuvarlarda ve müzik eğitimi içeren eğitim kurumlarında verilen solfej eğitimi, nota okuma ve müzikal ifade yeteneklerini geliştirme açısından önemli bir rol oynamaktadır. Fakat gözlemlenen durumlardan bir tanesi de öğrencilerin eğitim süreci içinde farklılık göstermesi ve sınıftaki çeşitlilik eğitimin işleyişinde bazı sorunlar doğurmaktadır. Bu karşılaşılan durumlar çalışmanın problemini oluşturmaktadır.

Problem Cümlesi: Türk müziği solfej eğitiminde deşifre becerilerini geliştirmek için kullanılan dört adım yaklaşımı nedir?

Alt Problem:

1. Dört Adım yaklaşımı nedir?
- 1.1. 1. Adım: Birim zaman ile Bona okuması nasıl yapılır?
- 1.2. 2. Adım: Usûl ile Bona okuması nasıl yapılır?
- 1.3. 3. Adım: Birim zaman ile Solfej okuması nasıl yapılır?
- 1.4. 4. Adım: Usûl ile Solfej okuması nasıl yapılır?

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, Türk müziği solfej dersi içinde yer alan Deşifre uygulamasının önemini, Deşifre uygulamalarında karşılaşılan öğrenci düzey farklılıklarını minimize etmek için geliştirilmiş olan 4 adım yaklaşımını ve nasıl uygulandığını göstermek ve öğrenci üzerindeki etkilerini 10 yıllık deneyim ve gözlem ile bir öneri üzerinden ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın Önemi: Bu araştırma, Türk Musikîsi Konservatuvarlarında eğitim gören öğrencilerin Türk musikisi Solfej dersi içinde yer alan Deşifre çalışmalarında yaşanan zorlukların aşılması bakımından 4 adım yaklaşımını ve araştırmacının alandaki 10 yıllık tecrübesi neticesinde elde ettiği, gözlemlendiği etkilerin bir öneri olarak yapılmış ilk çalışma olması bakımından önem arz etmektedir.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Türk Musikîsi Solfej dersi çalışmanın evrenini; Türk Musikîsi Solfej dersinde yapılan Deşifre çalışmaları çalışmanın örneklemi oluşturmaktadır.

Sınırlılıklar: Çalışmada öneri olarak sunulan Türk Musikîsi Solfej dersinde yapılan Deşifre çalışmalarındaki 4 adım yaklaşımını, Merhum Haydar Tatlıyay' a ait olan Rast Oyun Havası üzerindeki örneklemi ile sınırlandırılmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre

Türk musikisi eğitim sistemi tarihsel sürece bakıldığında hoca-talebe ilişkisinin ön planda olduğu ve nota kullanımı olmaksızın ezbere dayalı olarak adlandırılan Meşk sistemi ile yapıyordu. Zamanla notanın eğitim hayatına girmesiyle ezberde bulunan birçok eser notaya aktarılmış ve bu şekilde eğitim sürdürülmüştür. Türk müziği solfej derslerinde yapılan uygulamalardan birisi olan Deşifre dilimize Fransızca'dan girmiştir. Kubbealtı Lügatında; "Türkçe'de "bir şeyin şifresini, anlaşılması güç tarafını çözmek" anlamına gelen Deşifre etmek ve "gizli yanı açığa çıkmak" mânâsındaki Deşifre olmak kullanışlarında geçer..." olarak tanımlanmaktadır. (Ayverdi, 2011, s. 276)

Müzikteki manasına gelince, Deşifre çalışmalarının önemi, Dalkıran tarafından; "Notayı ilk gördüğü anda hızlı bir biçimde ritmik farklılıkları, tonal özellikleri, müzikal ifadeleri görerek bunu performansına yansıtması öğrenciyi güçlü kılacak ve alanında onun daha başarılı olmasını sağlayacaktır." (Dalkıran, 2011, s. 55) diye ifade edilmiştir. Sonuç olarak Türk müziği solfej eğitiminde Deşifre öğrenci için büyük önem arz etmektedir.

1.2. Türk Müziği Solfej Eğitiminde Bona

Bona eğitimi, Türk Müziği solfej derslerinde tıpkı deşifre gibi, Nazari eğitim sürecinin başında, notaların yerleri ve isimleri öğretilirken, didaktik olarak bunu kuvvetlendirmek amacıyla, notaların isimlerini solfej olmaksızın, normal konuşma tonu ile seslendirilmesine ilişkin yapılmış olan çalışmalara denir. Burada, Bona okumasında amaç öğrenciye nota yer, isim ve değerlerini göstermekle kalmayıp, ileriki aşamada solfej çalışmalarında da hazır bulunmuşluk imkânı sağlamasıdır. Pratik olarak bir müzik öğrencisi için olmazsa olmaz egzersizlerden biridir. Öğrencinin düzeyine göre tartım çalışmaları değişkenlik gösterdikçe, buna paralel olarak Bona çalışmaları da güncellenmeli ve gelişmelidir. Ayrıca bona eğitimi öğrenciye müzik icrası konusunda da hız kazandırdığı bilinmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

“Müzik öğretmenlerinin, şarkı söyleme ve çalgı çalmaya dayalı bir şekilde yada bedensel hareketlerle öğretim yapmayı benimsemesi “yaklaşım”, gerekli bilgi ve öğrenmeleri nasıl öğreteceği strateji, bu bilgileri öğretirken tercih edeceği sıralama ve kullanacağı işlemler zinciri yöntem, bu işlemleri yapış ve uygulama biçimi de tekniktir.” (Türkmen, s. 59)

Türkmen’in de belirttiği gibi, çalışmanın konusu olan 4 adım yaklaşımının basamakları ve sıralaması bir yöntemdir. Bu yaklaşımda önemli olan unsur, izlenen yöntem ile öğrencinin gelişim düzeyini, müzik okuma becerisini arttırmak ve daha etkin olarak derse katılımını sağlamaktır.

Araştırmacı tarafından 10 yılı aşkın süre ile verilmiş olan Türk Müziği Solfej ve Dikte dersine dayalı olarak, öğrenci üzerinde yapılan gözlemler sonucunda bu öneriler verilmiştir. Bu sonuçlar, durum tespiti yapıldıktan sonra 4 adım yaklaşımını basamaklarıyla sunmuştur.

Dört Adım Yaklaşımı:

1. Adım: Öğrenciden Deşifre eserinin Bonasını birim zaman ile okunmasını istemek.
2. Adım: Öğrenciden Deşifre eserinin Bonasını usulü ile okunmasını istemek.
3. Adım: Öğrenciden Deşifre eserinin Solfejini birim zaman ile okunmasını istemek
4. Adım: Öğrenciden Deşifre eserinin Solfejini usulü ile okunmasını istemek.

Tablo 1.1. 4 Adım Yaklaşımı

BULGULAR VE YORUMLAR

1. Dört Adım yaklaşımı

Solfej dersinde deşifre esnasında öğrencinin karşılaştığı zorlukları aşmada bazı teknikler, kuramlar geliştirilmiştir. Bu teknikler öğrencinin takıldığı, aşmada zorlandığı bazı noktalarda ona kolaylık sağlamıştır. Batı kökenli olan bu metodlar; Alman Tonika, İngiliz Tonik ve Fransız ekollerinden ve çeşitli ülkelerin bilim insanları tarafından geliştirilen metodlardır. Türk musikisi eğitiminde ise bu metodların kullanıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte uygulanmasında ne gibi çalışmaların olduğu bilinmemektedir.

4 adım yaklaşımında hedef, Türk musikisi solfej eğitiminde deşifre becerilerini arttırmaya yönelik olarak belirlenmiştir. Konunun başında olduğu gibi solfej sınıflarında bazen çeşitlilik

olabilmekte ve bunu aşma konusunda eğitimciler zaman harcamakta idi. Bu noktada derslerin 40 ila 50 dk olması da yine aynı durumda olan öğrencilerle tek tek ilgilenildiği vakit dersin büyük bir kısmını kaplamakta, diğer öğrencilerle ilgilenme hususunda kayıp yaşatmakta idi. Bir nevi eğitimdeki eşitliği de etkilemekte idi.

Günümüz Türk musikisinde 4 adım yaklaşımı ile bir okuma çalışması ise, herhangi bir kuramdan yola çıkılarak oluşturulmamış, direkt olarak deşifre üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde gelişmiştir.

1.1. 1. Adım: Birim zaman ile Bona okuması

RAST OYUN HAVASI

NİM SOFYAN

BESTE: HAYDAR TATLIYAY

§

§

Resim 1.1. Rast Oyun Havası ilk 4 satırı - Haydar Tatlıyay

Bestesi merhum Haydar Tatlıyay' a ait olan, Rast makamında, Nim sofyan usûlündeki Rast Oyun Havası, usûl bakımından kolay gibi gözükse de, içeriğinde bulunan tartım yapısı ile deşifresi icra edilirken biraz daha acelite ve hız gerekmektedir. Dolayısıyla bu eseri icra etmek ilk bakışta bir 1. Sınıf öğrencisi için zorlayıcı niteliktedir.

4 adım kuramını oluşturan 1. Adımda talebeden bir sözlü veya sözsüz eserin yalnızca "bonasını ve notaların hepsinin birim zaman içinde okunması" olarak tabir edilen nota isimlerini tek tek ve belirlenen bir birim zaman içinde okuması istenir. Bunu nota üzerinde uygulaması yapılırken öğrenci eserin 1. satırını şu şekilde okur;

Resim 1.2. Rast Oyun Havası ilk satırı - eserinin bonasının Birim zamanda yazılmış hali

1.2. 2. Adım: Usûl ile Bona okuması

4 adım kuramını oluşturan 2. Adım da ise, talebeden yine deşifresi yapılan eserin bu defa "bonasını usul ile okunması" yani eserde yazılmış olan notaların isimlerini, eserde Türk musikisi usullerinden belirlenmiş olan usul ile okunması istenmektedir. Bunu nota üzerinde uygulaması yapılırken öğrenci eserin 1. satırını şu şekilde okur;

Resim 1.3. Rast Oyun Havası ilk satırı - eserin bonasının usullü okunuş hali

1.3. 3. Adım: Birim zaman ile Solfej okuması

4 adım kuramını oluşturan 3. Adım da ise, 1. Ve 2. Adımda gerçekleştirilen durum neticesinde bu sefer hazır bulunuşluk düzeyinde artması ile, "birim zaman ile solfejini okuması" yani, talebeden eserde yazılı olan notaların bu sefer solfejinin, usul kullanılmaksızın yalnızca belirlenen birim zaman içinde okunması istenir. Bunu nota üzerinde uygulaması yapılırken öğrenci eserin 1. satırını şu şekilde okur;

bu çalışmada öğrencilerin üzerinde yapılan gözlemler sonucunda, aşağıdaki bulgular elde edilmiştir;

1. Adımda; Birim zaman ile yapılan bonanın okunmasının, öğrencinin nota yerlerini pekiştirmede etkili olduğu ve bu durumun, öğrencinin deşifre becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğu görülmüştür.
2. Adımda; Usul ile yapılan bonanın okunmasının, öğrencilerin nota okumada zorlandıkları aşamada, başlangıç seviyede tutarak deşifrelere adaptasyonlarını kolaylaştırdığı tespit edilmiştir.
3. Adımda; Birim zaman ile solfej okumalarının, öğrencilerin nota yerleri ve usullerden edindikleri bilgi ile daha doğru sesler basmalarını sağladığı gözlemlenmiştir.
4. Adımda; Dört adım yaklaşımının uygulanmasının ardından öğrencilerin deşifre eserlerini daha akıcı ve rahat bir şekilde okumaları sağlanmıştır.

Bu gözlemler doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır:

1. Deşifre ve Bona Okuma Eğitimine Ağırlık Verilmesi: Türk müziği solfej eğitiminde, deşifre ve bona okuma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bu konulara daha fazla önem verilmelidir.
2. Bireysel Çalışmaların Teşvik Edilmesi: Konservatuvar öğrencileri, müzik eserlerini akıcı ve doğru seslerle icra edebilmek için bireysel çalışmalarına daha fazla zaman ayırmalıdır.
3. Dört Adım Yaklaşımının Yaygınlaştırılması: Dört adım yaklaşımının, Türk müziği eğitimi veren tüm kurumlarda sistematik olarak uygulanması, eğitimde standart bir yöntem oluşturacaktır.
4. Öğretmen Eğitiminin Desteklenmesi: Türk müziği eğitimi veren öğretmenlerin, dört adım yaklaşımını etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için sürekli eğitim programlarına katılmaları teşvik edilmelidir.

Bu öneriler, Türk müziği solfej eğitiminde öğrencilerin başarı düzeylerini artırmayı ve müzikal icra yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Türk müziğinin en önemli unsuru olan icrada, yeni nesillere bu yaklaşım ile daha verimli ve bilinçli bir çalışma olanağı sunulması büyük önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

Akdeniz, A. (2016, Mayıs 27). Türkiye'nin Usta Ud İcracılarının Ud Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. *Doktora Tezi*. Konya, Meram, Türkiye: Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Ayverdi, İ. (2011). *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*. İstanbul: Bilnet Matbaacılık.

Dalkıran, E. (2011). Keman Eğitiminde Deşifre Becerisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 54-63.

Gönül, M. (2024, Haziran 30). Üslûp ve Tavrı Bağlamında Türk Mûsikîsi İcrasında Yorum Unsurları. *İSTEM*(43), 1-30.

Türkmen, E. F. (2021). *Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.

EKLER

RAST OYUN HAVASI

NİM SOFYAN

BESTE: HAYDAR TATLIYAY

♩

5

9

13

16

21

25

29

34

40

♩

Resim 1.6. Rast Oyun Havası Notası - Haydar Tatliyay